

ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТРЕНАЖЁРОВ НА УРОКИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Тешаева Дилрабо Гафуровна
Мажитова Рухсора Зокир кизи

Учители на русского языка и литературы СШ 43 Гиждуванский района Бухарской области

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7581792>

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о применении тренажеров в процессе обучения русскому языку и вовлечение учащихся в процесс освоения материала по предмету.

Ключевые слова: мультимедиа, тренажёр, Преимущества и недостатки.

INTRODUCTION OF INTERACTIVE SIMULATORS FOR RUSSIAN LANGUAGE LESSONS

Abstract. The article discusses the use of simulators in the process of teaching the Russian language and the involvement of students in the process of mastering the material on the subject.

Keywords: multimedia, simulator, Advantages and disadvantages.

Применение в учебном процессе мультимедийных технологий по сравнению с традиционными методами обучения позволяют: оптимизировать проведение занятий, практических и лабораторных занятий по дисциплине, особенно объяснение нового материала; использовать вместо оригинала компьютерные, интерактивные имитационные модели объекта учебного процесса и проводить наблюдение процесса извне; осуществлять повторно передачи учебного материала; повысить развивающий потенциал занятий. Сегодня в учебные заведения пришли новые технические средства – интерактивные доски, графические планшеты, ноутбуки и т. д. Главная задача – найти им место в системе занятий.

Информационно коммуникативные технологии играют значительную роль в жизни современного общества. В образовании они открывают совершенно новые способы обучения и являются одним из инструментов обновления и модернизации образования. Сегодня информационная компетентность обучающихся является не только одним из условий их успешной социализации в обществе, но и необходимостью для качественного освоения учебных предметов.

Осуществлению этой цели содействует использование на уроках и вне занятий учителем различных интерактивных тренажеров. Часто тренажерами называют оригинальную методику обучения, контроля и оценки знаний обучающихся, предлагающую ученику комплект заданий на определенную тему с проверкой правильности их выполнения.

Как одна из методик обучения, тренажер выполняет три основные взаимосвязанные функции: диагностическую, обучающую и воспитательную. Диагностическая функция выявляет уровень знаний, умений, навыков обучающегося. Интерактивный тренажер помогает выявить и устранить пробелы в знаниях обучающегося. Т.к. в основном тренажер представляет собой набор тестовых заданий, то по объективности, широте и скорости диагностирования он (как тестирование) превосходит все остальные формы педагогического контроля. Обучающая функция тренажера проявляется в активизации

работы обучающего по усвоению учебного материала. Так, многие интерактивные тренажеры содержат наводящие вопросы и подсказки; после прохождения задания предоставляются ссылки на разделы учебного материала или вопросы, по которым обучающийся ответил неверно; существует возможность повторного решения задания, решения однотипной группы заданий или задания определенного уровня сложности. Воспитательная функция проявляется в дисциплинированности и самоорганизации деятельности обучающихся; в формировании стремлений развить способности, инициативность, самостоятельность и ответственность.

Использование интерактивных игр на уроках русского языка с точки зрения педагогов и психологов способствует повышению интереса учащихся к изучению учебных предметов, построению их индивидуального образовательного пути. Самой простой для преподавателя и одной из самых удобных подготовки и проведения урока является программа для создания компьютерных презентаций Power Point.

Интерактивные тренажеры, созданные при помощи программы презентаций Power Point, сочетают в себе динамику, звук и изображение, т. е. те факторы, которые наиболее продолжительно удерживают внимание учеников, делают легче процесс восприятия и запоминания информации. Поскольку у детей хорошо развито непроизвольное внимание, то учебный материал, показанный в ярком, интересном и доступном для него виде, да еще в форме игры, вызывает интерес у обучающегося.

В этом случае применение интерактивного тренажера становится особенно разумным, так как он предоставляет информацию в привлекательной для обучающегося форме. Тем самым тренажер не только ускоряет запоминание учебного материала, но и делает его понятным и долговременным. Интерактивные тренажеры помогают объединить учебный материал, включив в тренажер переход к дополнительному материалу по изучаемому предмету. Это позволяет несколько расширить материал самостоятельно изучаемого параграфа учебника.

А иллюстративный и текстовый материал тренажера помогает акцентировать внимание обучающего на важнейших моментах изучаемой темы. Более того, презентация-тренажер позволяет скомпоновать учебный материал с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося, что помогает построить урок так, чтобы добиться максимального учебного эффекта.

Преимущества и недостатки использования интерактивных тренажеров Опыт применения тренажеров в учебном процессе позволяет выделить следующие положительные моменты:

Учитывается индивидуальный темп работы учащегося, который сам управляет учебным процессом;

Сокращается время выработки необходимых навыков;

Увеличивается количество тренировочных заданий;

Легко достигается уровневая дифференциация; повышается мотивация учебной деятельности.

Недостатки применения тренажеров обусловлено следующими факторами:

Достаточно высокой стоимостью и недостаточным количеством оборудования которое может быть использовано для решения учебных задач, затратами на эксплуатацию реального оборудования;

Ограниченностью временного ресурса на подготовку оборудования к использованию;

Большой сложностью изменения параметров оборудования и среды, сложностью введения нового технологически усовершенствованного оборудования;

Необходимостью выработки устойчивых практических навыков при работе с оборудованием.

Подводя итог, можно сказать, что интерактивный тренажер – это программа, предназначенная для самостоятельного изучения (или повторения) с одновременным контролем знаний по определённой теме. Тренажеры можно использовать на всех этапах урока и при любой организации учебного процесса.

При этом изменяется не только содержание учебного процесса, но и содержание деятельности ученика: ученик становится добытчиком новых знаний, что, конечно же, повышает его творческую активность. Положительный эффект от использования в образовательном процессе ИК средств обучения сегодня очевиден многим, потому что они позволяют:

Активизировать познавательную деятельность обучающихся и не только на уроке,

Выстраивая индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребёнка, реализовать на практике принципы личностно-ориентированного, дифференцированного и индивидуализированного обучения;

Наполняя уроки новым содержанием, расширять образовательное пространство вокруг ребёнка,

Формируя элементы информационной культуры у детей, совершенствовать их информационную компетентность.

Рекомендации разработке интерактивных тренажёров

При разработке интерактивного электронного тренажера с помощью программы презентаций Power Point необходимо придерживаться следующих этапов:

Найти тему, которая обычно вызывает затруднения у большинства учеников, и отметить в ней то умение, которое необходимо отработать.

Придумать тему для тренажера с подробным описанием работы с ним (инструкцией) для ученика.

Разработать задания для тренажера, чтобы обучающийся выполнял задания с использованием определенного правила, т.е. осознанно, а не механически выбирал правильный ответ. Хотя задания для тренажера составляются однотипными, но для обучающегося задания должны быть непредсказуемыми.

При неудачном прохождении тренажера необходимо предложить ученику пройти тренажер еще раз, но только после повторного изучения соответствующей темы курса.

Сделать тренажер так, чтобы действия, которые будет выполнять обучающийся при работе с тренажером, не формировали у него неверных представлений. Исключить возможные ошибки, неоднократно апробировав тренажер.

Благодаря доступности средств создания тренажеров, большого выбора программных комплексов для школы, тренажёры в современном образовании занимают важное место при

формировании и закреплении знаний, умений и навыков обучающегося и выполняют роль педагогического инструмента позволяющего повысить качество образовательного процесса.

REFERENCES

1. Брыскина О.Ф. Интерактивная доска на уроке: как оптимизировать образовательный процесс.
2. Винокурова Н.К. Развитие творческих способностей учащихся.
3. Усенков Д.Ю. Интерактивная доска Smart Board: до и во время уроках
4. Социальная сеть работников образования «Наша сеть»
5. www.pedagog.uz